

Pression anthropique sur les ressources naturelles dans le Parc National de Sena-Oura dans la Région du Mayo Kebbi Ouest en République du Tchad

Allah-asra D.C.¹, Hiol. H.F.¹, Foudjet. E.A.¹, Houmbosso N.E.K.¹, Nzakou. T.S.¹

(1) Centre Régional d'Enseignement Spécialisé en Agriculture (CRESA Forêt-Bois), Faculté d'Agronomie et des Sciences Agricoles, Université de Dschang, Cameroun / e-mail : claverallahasra@gmail.com

DOI : <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.5550331>

Résumé

Cette étude a été conduite dans le Parc National de Sena-Oura situé dans le Département de Mayo-Dallah au Tchad entre mars et juillet 2020. Le Parc National de Sena-Oura qui abrite en son sein six (6) villages, fait l'objet de pressions anthropiques exercées sur les ressources naturelles de ce dernier. Elle s'intéresse à la caractérisation des différentes pressions occasionnées par l'homme ainsi qu'à leurs influences sur les ressources naturelles. Les différentes pressions anthropiques exercées sur les ressources naturelles du Parc National de Sena-Oura ainsi que leurs causes ont été identifiées au travers des questionnaires, entretiens et des observations réalisés avec 120 personnes réparties dans les 4 villages. Ces données ont été validées par un travail de terrain. Sept (7) pressions ont été identifiées : l'agriculture 33%, l'élevage 18%, braconnage 21%, feux de brousse 2%, la coupe de bois 16%, produits Forestiers Non Ligneux 7% et l'orpaillage 3%. Huit (8) causes de ces pressions anthropiques ont été identifiées : la pauvreté, la famine, l'infertilité des terres

cultivables, la croissance démographique, les migrations minières, la culture extensive, le taux élevé de chômage et la sous scolarisation. Tout ceci entraîne inévitablement des conséquences, en l'occurrence la conversion des terres agricoles associée au feu de brousse, la difficulté du renouvellement de la surface foliaires, la dégradation du paysage, la déforestation, la fragilisation des terres, la pollution et la diminution voire disparition de certaines espèces fauniques.

Il ressort de l'étude que la superficie forestière du Parc National de Sena-Oura de 2010 à 2020 a diminué d'environ 14 163,4 ha sur les 10 dernières années et le tarissement des mares s'élève à 66%. La superficie de la forêt galerie a régressé de 4%, celle de la savane arborée de 9%, la savane arbustive, de 6%; la savane herbeuse quant à elle a augmenté de 10%. Pour une meilleure gestion, les mesures en vue de limiter ou d'enrayer ces pressions anthropiques sur le Parc National de Sena-Oura ont été proposées.

Mots clés : Aires protégées, pressions anthropiques, ressources naturelles, Mayo-Dallah, Tchad

Abstract

This study was carried out in the National Park of Sena-Oura located in Mayo-Dallah Department in Chad. It was carried out between March and July 2020. The National Park of Sena-Oura, has six (06) villages who faced anthropic pressure practiced on the latter's natural resources. It is interested in the characterization of the different pressures caused by human activities as well as their influences on natural resources. The different anthropic pressures practiced on the natural resources of the National Park of Sena-Oura as well as their causes were identified through questionnaires, interviews and observations carried out with 120 people divided in 4 villages. These data have been authenticated by fieldwork. Seven (7) pressures have

been identified: agriculture 33%, breeding 18%, poaching 21%, bush fires 2%, wood cutting 16%, Non-Wood Forest Products 7% and gold washing 3%. Eight (8) causes of these anthropic pressures have been identified: poverty, famine, infertility of cultivable land, the increase of population, mining migrations, extensive farming, high unemployment and low education rates. All of this brings consequences, in the circumstances of agricultural conversion land associated with the bushfire, difficulty in renewing the leafy surface, degradation of the landscape, deforestation, land fragility, pollution and the decrease or disappearance of certain wildlife species.

The study shows that the forest area of National Park

of Sena-Oura from 2010 to 2020 has decreased about 14,163.4 ha during the last 10 years; a drying up of ponds, percentage of 66%. The area of gallery forest has regressed by 4%, that of wooded savannah by 9%, for shrub savannah

by 6%, and that of grassy savannah have increased by 10%. For a better management, measures to limit or eradicate these anthropic pressures on the National Park of Sena-Oura have been proposed.

Keywords : protected areas, anthropic pressures, natural resources, Mayo-Dallah, Chad

1. Introduction

Dans le souci de limiter l'impact des activités de l'Homme sur les ressources biologiques, la communauté internationale s'est proposée d'intégrer dans le processus de développement, la conservation de la biodiversité. C'est ainsi que, la Convention sur la Diversité Biologique a vu le jour lors du sommet de la Terre, tenu à Rio de Janeiro (Brésil) en 1992 sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. Cette convention non seulement a popularisé le concept de biodiversité mais a fait exploser la création des aires protégées dans le monde (Gunnell, 2009) à l'instar du Parc National de Sena-Oura que l'on retrouve au Sud-Ouest du Tchad, dans le Département de Mayo-Dallah du Tchad. Comme la plupart des parcs nationaux des pays d'Afrique Centrale, le Parc National de Sena-Oura est malheureusement sujet à une pression anthropique en raison de la forte croissance démographique et un mode de vie de subsistance axé sur l'exploitation des ressources naturelles ainsi que des terres arables encore disponibles dans les aires protégées (FIDA, 2008). Pour les parties prenantes, l'implantation du Parc National de Sena-Oura représente une restriction d'accès aux ressources et un obstacle au développement économique ; elles doivent donc se tourner vers des activités illégales d'extraction et d'empiètement (Poisson, 2009). Les pressions anthropiques constituent aujourd'hui une menace d'extinction de la diversité biologique de certaines aires protégées en général et du Parc National de Sena-Oura en particulier. En effet, on constate nettement une dégradation accélérée des ressources naturelles au Tchad précisément dans le Parc National de Sena-Oura qui abrite en son sein six (06) villages qui existaient déjà avant sa création (PA/PNSO, 2009); l'enquête a été réalisée dans quatre villages. Face à ce déséquilibre écologique induit par la pression des activités humaines sur les ressources naturelles du Parc National de Sena-Oura, la caractérisation de ladite pression, l'analyse des causes potentielles et des influences provoquées sur les ressources naturelles sont nécessaires.

2. Matériel et Méthodes

2.1. Matériel

2.1.1. Zone d'étude

Le Parc National de Sena-Oura (PNSO) est situé au Sud-Ouest du Tchad plus précisément dans la Région du Mayo Kebbi-Ouest, Département du Mayo-Dallah (figure 1). Il est partagé entre deux cantons (Goumadji et Dari) et s'étend sur une superficie de 73 520 ha. Ce parc est situé entre 8°54' et 9°60' de la latitude Nord et entre 14°34' et 14°54' de la longitude Est et est délimité au Nord-Est par le canton Goumadji, au Nord-Ouest par le canton Dari, au Sud par la République du Cameroun.

Le Parc National de Sena-Oura appartient au climat subtropical humide de type soudano-guinéen. Il possède deux saisons qui s'alternent dans l'année à savoir une saison sèche et une saison des pluies dont la durée est plus ou moins longue suivant la situation météorologique. La saison de pluie commence en avril au sud du pays et se termine en octobre; elle est caractérisée par des orages assez violents. Par sa situation géographique, le parc reçoit une pluviométrie qui oscille entre 900 et 1200 mm par an. Les précipitations sont assez élevées entre juillet et septembre. La moyenne au cours du mois de juillet atteint parfois 280 mm. Le mois de mars est le plus chaud avec une température maximale de 40,1°C et le mois d'août est le plus humide avec une température minimale de 29,9. L'amplitude thermique est 10,2°C et la moyenne annuelle des températures est de 34,61°C (Daignel, 2019). On rencontre différents types de sols (les sols ferrallitiques sur sables et argiles sableuses, les sols ferrugineux tropicaux sur sables siliceux et argiles sableuses, une juxtaposition de sols squelettiques et de sols ferrugineux tropicaux sur sables siliceux ou argileux, les sols hydro morphes à pseudogleys (Daignel, 2019). Le canton Goumadji au sud du parc renferme les Zimés (Kado), les Ngambaye et les Mousseye; le canton Dari qui surplombe tout le parc, est occupé aussi par les Zimés avec des sous-groupes comme les Dari et les Pévé. On rencontre les Peuls nomades dans certains villages. Le PNSO renferme une grande diversifiée animale. On y

et l'état des causes des pressions anthropiques ainsi que leurs conséquences. Ensuite, les personnes ressources susceptibles de donner des informations sur les différentes pressions, causes et conséquences des activités humaines menées par les populations riveraines au sein du Parc ont été interrogées. Une fiche d'enquête abordant les aspects suivants a été réalisée : la connaissance du parc et des textes réglementant, la gestion des ressources naturelles par la population locale, le système de représentation et de perception des conséquences de pressions anthropiques sur l'environnement par les populations et les causes de l'utilisation illégale des ressources biologiques du parc par les populations riveraines. Dans un second temps, des observations directes sur le terrain, a permis de faire plusieurs sorties dans le parc pour être en contact avec le milieu afin d'identifier les différentes activités menées par les populations au sein du Parc. Les coordonnées géographiques des sites identifiés ont été relevées.

2.2.2. Traitement des données

Une prospection a été faite afin d'identifier les villages à l'intérieur et autour du PNSO. Les villages qui suivent ont été identifiés ; dans le canton Dari : Dari, Gomango, Sodja, Libetchogio, Bigoué, Zangativri (Demi faya) et Yapala (les cinq derniers villages sont situés à l'intérieur du parc mais ils ont des emprunts sur la zone périphérique) et le Canton Goumadji : le village Oinlega (situé dans le parc), Kouala, Koudak, Goumadji, Bara, Tchiming et Houlouk. Vu le temps accordé pour la réalisation de cette étude, il n'a pas été possible de parcourir tous les villages cités ci-dessus. C'est ainsi que quatre villages ont été choisis (deux villages par canton). Il s'agit de Gomango et Zangativri du canton Dari et de Goumadji et Oinlega du canton Goumadji. Les villages Oinlega et Zangativri (Demi faya) sont situés à l'intérieur du parc tandis que les villages Gomango et Goumadji sont situés dans la zone périphérique. Le principal

critère de choix de ces 04 villages est leur proximité avec le PNSO. Les zones périphériques s'étendent sur un rayon de 5 km environ autour de l'aire protégée. Ensuite d'autres critères tels que l'ampleur des impacts subis (délocalisation ; abandon de site sacré ou création d'un autre site sacré après délocalisation ; changement ou perturbation des rites culturels ; réalisation d'ouvrages socio-économiques (puits d'eau, école, centre de santé) ; innovation en réponse aux pressions subies, dégâts causés par les animaux sauvages) ont été considérés. Enfin, les villages ont été choisis de manière à toucher tous les deux cantons afin d'avoir des informations diversifiées. L'échantillon est composé de 120 personnes réparties dans les quatre villages (tableau 1). Les grands acteurs comme les agriculteurs, les pêcheurs, les éleveurs (nomades et sédentaires), récolteurs de miel, pêcheurs etc. ont été interrogés. Les avis des notables notamment les chefs de canton, les chefs d'initiation et les chefs de terres ont été d'une importance capitale car ils ont permis d'apprécier les jeux de pouvoir et la gouvernance traditionnelle locale (Ngaryam, 2016). Au cours de ces entretiens, l'attention a également été portée sur l'appréhension de la notion de biodiversité par les communautés locales, leurs perceptions de la conservation, leurs niveaux d'implication dans la gestion des aires protégées avec les différentes approches participatives et les différentes activités menées dans le Parc National de Sena-Oura. La taille d'un échantillon représentative d'une population étudiée est déterminée par la formule suivante :

$$n = (1,96)^2 \times N / (1,96)^2 + l^2 \times (N-1) \quad \text{et} \quad Tx = Nt/n$$

n= Taille de l'échantillon à interroger

N= Taille de l'univers investigué

Nt= Population totale

l = Largeur de la fourchette exprimant la marge d'erreur avec l = 0,1

Tx = Taux de sondage

Source : (Berthier, 2000)

Tableau 1 : Villages enquêtés et taille de l'échantillon

Villages	Population par village	Taux de sondage	Nombre de personne enquêtée	Pourcentage enquêté (%)
Gomango	1690	1/50	34	28 %
Goumadji	2300	1/50	46	38 %
Zangativri	1050	1/50	21	18 %
Oinlega	890	1/50	18	15 %
Total	5930	1/50	120	100 %

Source : RGPH2 du Tchad, 2009 et enquêtes de terrain, mai 2020

Le questionnaire a été administré tel que présenté dans le tableau 1. Le nombre des enquêtés selon les villages concernés par la gestion du PNSO est fonction de la taille de la population mère de chacun de ces villages concernés par la pression anthropique (tableau 1). Les villages Goumadji et Gomango ont une population plus importante par rapport à celle de Zangativri et de Oinlega. Cette inégalité explique les différences observées au niveau du nombre d'enquêté par village. Le traitement des données collectées a été effectué manuellement à l'aide d'une grille de dépouillement. Ce dépouillement a permis d'identifier les différentes causes des activités humaines ainsi que leurs conséquences afin de les caractériser. Les données ont été traitées dans un tableur Excel. Par la suite, certains paramètres ont été regroupés à l'aide du tableau croisé dynamique du même tableur. Ces logiciels Excel 2016 ont permis de ressortir les diagrammes et d'obtenir les effectifs et pourcentages.

2.2.3. Acquisition et analyse des images satellitaires

Pour caractériser l'évolution de l'occupation du sol dans le PNSO, les images satellitaires Landsat 7 ETM+ et Landsat 8 OLI prises respectivement en 2010 et en 2020 ont été acquises, traitées et analysées. Afin de s'assurer que les images aient le moins de défaut possible (nuage, ombre), les images satellitaires ont été acquises approximativement à la période de saison sèche (janvier) sur le site (<http://www.earthexplorer.com/>) de United States Geological Site Web de l'enquête (USGS). Les images satellitaires ont été traitées et analysées successivement par les logiciels de cartographie ENVI 4.5, Arc GIS 10.5 ainsi qu'avec le logiciel d'analyse statistique Excel 2016 afin de ressortir l'état d'occupation du sol et les proportions des différentes classes pour chacune de ces années. Le traitement des images

après acquisitions consistait à fusionner les bandes spectrales de chacune des images satellitaires afin d'obtenir une seule image pour chacune des périodes. Les corrections radiométrique et atmosphérique n'ont pas été appliquées car les images proposées par USGS bénéficient déjà de ces corrections.

Plusieurs étapes concourent à l'analyse des images satellitaires. Cette analyse passe tout d'abord par la production d'une image (bande en NDVI) et sa fusion avec les différentes bandes précédemment fusionnées. La suite de la procédure a consisté à faire une composition colorée (4-3-2) de l'image puis une classification non-supervisée de celle-ci. L'analyse de la signature spectrale de la zone d'étude a permis de relever la présence de 9 classes d'occupation du sol pour chacune des années. Afin d'évaluer la précision de la classification de chacune de ces images, une matrice de confusion a été automatiquement produite après la classification des différentes images et les valeurs de la précision globale ainsi que du coefficient Kappa ont permis de déterminer si oui ou non les images et les données produites reflètent la réalité du terrain pour chacune de ces dates.

3. Résultats

3.1. Identification des différentes pressions anthropiques exercées sur les ressources naturelles du PNSO et leurs causes

Il ressort de la figure 2 que des 120 personnes enquêtés, 33% des personnes identifient l'agriculture comme une pression anthropique exercée sur le Parc, 18% de personnes penchent pour l'élevage, 21% pour le braconnage, 16% de personnes affirment qu'il s'agit de la production du bois énergie, 3% disent qu'il s'agit de l'orpaillage, 2% penchent pour les feux de brousse et 7% pour la récolte des produits forestiers non ligneux.

Tableau 2 : Pression anthropique exercée sur le Parc National de Sena Oura

Pressions anthropiques identifiées dans le parc	Proportions des pressions	Indicateurs ou signes de pressions
Agriculture	33%	Présence de parcelle défrichée, résidus de récolte
Elevage	18%	Présence de bœuf en pâturage, et de leurs crottes
Braconnage	21%	Présence des douilles, des squelettes d'animaux sauvage
Coupe de bois	16%,	Présence de souches d'arbres
Orpaillage	3%	Présence des grands creux par des engins
Feux de brousse	2%	Observation de troncs brûlés, de traces de cendres
Produits Forestiers Non Ligneux	7%	Souche de racine déterrée

Figure 2 : Causes des pressions anthropiques dans le Parc National de Sena Oura

3.1.1. Typologies des pressions anthropiques dans le Parc National de Sena Oura

3.1.2. Identification des différentes causes des pressions anthropiques sur les ressources naturelles du Parc National de Sena Oura

Dans l'ensemble, 34% des répondants pensent que les pressions anthropiques dans le Parc National de Sena Oura sont dues à la pauvreté et la famine ; 23% pensent qu'elles sont dues à l'infertilité des terres cultivables ; 18% pensent qu'elles sont dues à la croissance démographique ; 9% pensent que la cause est l'accroissement du nombre de cheptel et le manque d'espace de pâturage ; 8% pensent que ces pressions sont liées à l'insuffisance des terres cultivables (cela peut s'expliquer par le fait que ces villages sont très proches du parc entre zéro et cinq kilomètres et cela est due à la surexploitation des terres entraînant son appauvrissement) ; 5% pensent que ces pressions sont causées par des migrations minières ; 2% pensent pour la culture extensive et 1% de personnes pensent que la cause est le fort taux de chômage et de scolarité.

La famine et la pauvreté apparaît sur cette figure 2 comme la principale cause de pression anthropique exercée sur les ressources naturelles du Parc National de Sena Oura suivi de l'infertilité des terres cultivables ; la croissance démographique et l'accroissement du nombre de cheptel et manque d'espace de pâturage.

3.2. Conséquences des pressions anthropiques sur les ressources naturelles du PNSO

3.2.1. Conversion des terres agricoles associée au feu de brousse

Il y'a longtemps que les hommes convertissent les savanes arborées, boisées et arbustive à d'autres utilisations. La superficie forestière du PNSO de 2010 à 2020 (10 ans) a diminué d'environ 14 163,4 ha soit une baisse équivalant à peu près à la moitié de la superficie forestière totale d'aujourd'hui. Les données satellitaires indiquent qu'une grande partie de cette perte de superficie forestière est en lien avec la croissance démographique et le besoin de terres agricoles pour la culture ainsi qu'avec une exploitation des ressources forestières à des niveaux non durables. Dans le parc, les autochtones utilisent toujours le feu pour convertir les forêts pour la culture ou la gestion de la faune et de la flore sauvage. Les conséquences de la déforestation sont notamment les activités humaines qui ont des incidences directes sur le couvert forestier ; par exemple l'expansion de l'agriculture, la croissance des zones humaines, le développement des infrastructures ou les activités extractives. Les feux de brousses sont des incendies faisant parties des activités de l'homme.

3.2.2. Difficulté de renouvellement de la surface foliaires et dégradation du paysage

La présence des animaux domestiques près du parc

Photo 1 : Exploitation de l'or dans le Parc National Sena Oura (Source : Parc National de Sena Oura)

Figure 3 : Occupation du sol dans le Parc National de Sena-Oura en 2010

ou dans le parc perturbe les animaux sauvages. Les pâturages sont partagés entre les animaux sauvages et les animaux domestiques. Ces derniers peuvent transmettre leurs maladies aux animaux sauvages. Cependant l'envahissement du PNSO par les bergers transhumants, l'égavage des arbres et le package des bétails par les bergers constituent les principales menaces sur les ressources végétales. En effet, sur les parcours de transhumance, les éleveurs émondent systématiquement certaines espèces fourragères telles que *Azelia africana*, *Ficus sp* et *Acacia sibeiriana*. Cet égavage abusif abîme le paysage et diminue aussi le recouvrement global du sol.

Le caractère annuel de cet égavage fait perdre aux plantes les possibilités naturelles de renouvellement de ses surfaces foliaires et de reproduction à travers l'absence de la production des graines.

3.2.3. Déforestation, Fragilisation des terres et la pollution

Le phénomène de l'orpaillage est une menace capitale pour les ressources biologiques du Parc National de Sena-Oura. L'exploitation artisanale et mécanisée de l'or dans le parc et les rivières aurifères. Certaines des zones du parc telles que le village Yapala (situé à l'intérieur du parc) transfrontalier avec le

Figure 4 : Occupation du sol dans le Parc National de Sena-Oura en 2020

Tableau 3 : dynamique de l'occupation du sol en 2010 et en 2020

Classe	Superficie en 2010	Proportion en 2010	Superficie en 2020	Proportion en 2020
Forêt galerie	1 853,7	3%	1 753,2	2%
Savane arborée	11 083,3	15%	8 551,2	11%
Savane arbustive	21 310,2	29%	16 779,2	23%
Savane herbeuse	20 206,8	27%	27 373,9	37%
Zone marécageuse	2 955,3	4%	4 528,3	6%
Sol nu	2 290,3	3%	2 632,3	4%
Brulis	1 877,9	3%	1 800,2	2%
Champs	8 913,5	12%	5 413,2	7%
Bâti	3 048,6	4%	4 621,2	6%
Total	73 539,6	100%	73 539,6	100%

Cameroun est fortement touché par l'orpaillage. Le processus qui utilise les orpailleurs nuit gravement car les poissons, les animaux, les carnivores et les plantes vivants dans ces zones sont contaminés ou exterminés. Ce paysage jonché de fosses abandonnées et non refermées empêche la mobilité de la faune sauvage, et constitue un danger pour cette faune qui peut se faire piéger dans ces fosses. Ainsi, la faune sauvage, en danger n'a d'autres choix que de désertier les sites d'orpaillage en raison de la destruction et de la perturbation de leurs habitats.

A cause de l'exploitation alluvionnaire, que ce soit sur les versants ou au niveau des galeries forestières, plusieurs essences sont exposées à l'exemple de : *Daniellia oliveri*, *Diospyros mespilliformis*, *Khaya senegalensis* ; ces espèces sont exploitées pour la construction des campements d'orpailleurs, soit comme bois de chauffe ou encore comme piquet de soutènement des galeries. Cette dégradation s'observe par la présence des puits miniers et en tas de terre en cours d'utilisation ou abandonnés après exploitation remarquables sur le sol ; compaction et le

lessivage des sols qui peuvent empêcher durablement la régénération spontanée voire impossible sur certains sols livrés au lessivage et à la dégradation par le processus d'extraction. La photo 1 illustrent l'exploitation de l'or dans le parc.

3.2.4. Diminution et disparition de certaines espèces fauniques

La destruction des habitats naturelles est menacé sous l'effet de l'exploitation forestière ou minière, de l'agriculture intensive à laquelle s'y ajoute la surexploitation, la pollution, les espèces invasives, les maladies, ainsi que le changement climatique. Le PNSO et sa zone périphérique, vue leur position transfrontalière, sont soumis à divers types de braconnage. Les grandes, moyennes et petites antilopes sont les plus concernées. Le braconnage de la faune est pratiqué aussi bien par les populations riveraines pour la consommation et pour le troc avec les étrangers. Ce qui est un problème majeur pour la préservation des espèces animales présentes dans le parc; certains animaux sont tués pour quelques parties de leurs corps comme les défenses d'éléphants par exemple.

•L'état du PNSO en 2010 2020

les figures 3 et 4 présentent une idée sur l'état de l'évolution des écosystèmes du Parc National de Sena Ora en commençant par l'année 2010 et 2020. L'exploitation des cartes d'occupation du sol à partir de ces images a permis d'identifier le niveau de régression et de dégradation des unités de surface à travers les activités humaines.

• Dynamique Occupation du sol dans le Parc National de Sena-Oura 2010 et 2020

La dynamique de l'occupation du sol entre ces deux périodes montre que la savane arborée et la savane arbustive ont régressée respectivement de 4% et 6% au profit de la savane herbeuse qui a progressé de 10% (tableau 3). Cette situation résulte de la recherche perpétuelle des nouvelles terres propices à l'agriculture.

4. Discussion

Les résultats issus de ces travaux présentent l'agriculture comme la principale pression anthropique exercée sur les ressources naturelles du Parc National Sena Ora, cette situation s'explique par le fait qu'il n'existe presque plus de lopins de terres autour du PNSO, ce qui oblige les villageois à empiéter sur le domaine du parc. Ainsi, sans

agriculture, il est impossible de survivre affirme les riverains. Pour les exploitants, la coupe serait une pression de plus faible niveau, car les forêts sont déboisées pour faire l'agriculture et l'élevage principalement. Ces résultats sont similaires à ceux des travaux menés par Fadimatou (2002) sur l'étude des impacts des utilisations des ressources naturelles dans le Parc National du Faro et sa zone périphérique où les champs agricoles ont occupé 64,4 ha de la superficie de cette aire protégée. Comme illustre la figure 2. La famine et la pauvreté comme la principale cause de pression anthropique exercée sur les ressources naturelles du Parc National de Sena Ora. Ces causes expliquent par le fait que les populations sont à la recherche des revenus agricoles de subsistance et des bénéfiques. Ce qui porte atteinte à la conservation de la nature Ces résultats corroborent ceux obtenus par Djankoua cité par Tsakem (2006). Au cours de ses travaux, ce dernier déclare que les ressources naturelles du Parc National de la Bénoué connaissent une régression due au fait que les populations riveraines sont assez pauvres et tirent l'essentiel de leurs subsistances des zones protégées. Ce qui entraîne la régression des terres réservées à la faune, la destruction du couvert végétal et la réduction des espèces animales (Tagueguim, 1999).

5. Conclusion

Le souci majeur ayant animé et guidé ce travail de recherche est de contribuer à la Conservation de la diversité biologique du Parc National de Sena Ora à travers l'identifications et la caractérisation des pressions anthropiques s'exerçant sur les ressources naturelles du Parc National de Sena Ora. Plus précisément il a été question d'identifier les différentes pressions anthropiques exercées sur les ressources naturelles du Parc ainsi que leurs causes, de déterminer les manifestations de ces pressions anthropiques et de proposer des mesures durables en vue d'enrayer ou de limiter ces pressions anthropiques sur le Parc National de Sena Ora. Plusieurs pressions anthropiques sont exercées sur le Parc National de Sena Ora. Il s'agit de l'agriculture 33%, l'élevage 18%, l'orpillage 3%, les feux de brousse 2%, le braconnage 21%, la coupe de bois 16% et la récolte des Produits Forestiers Non Ligneux 7%. Diverses causes sont à l'origines des pressions anthropiques qui s'exercent sur les ressources naturelles du Parc National de Sena-Oura elles ont eu des répercussions sur ce dernier.

Références

- Bemadjim, (2015)**. Rapport sur inventaire terrestre par échantillonnage des grands mammifères du parc national de Sena-Oura – Tchad, Pala. 40P
- Deuxième Recensement General des Populations et de l'Habitat (RGPH2), (2009)**. Résultat du RGPH2 par Sous-Préfecture de Ndjamen. Tchad. 41p.
- Daignel, J. (2020)**. Problématique de gestion du Parc National de Sena Oura, (*mémoire*) Université de Maroua Cameroun. 90,92p.
- Fadimatou, B. (2002)**. Impact des utilisations des ressources naturelles dans le parc national du Faro et sa zone périphérique. (*Mémoire*), Université de Dschang, FASA. 59p.
- FAO (2012)**. Infographie sur les forêts de notre planète : menaces et enjeux. Consultée le 10 Janvier 2020, en ligne sur <https://www.especemenacees.fr/actualites/les-forets-de-notreplanete> .
- FIDA (2008)**. Les droits collectifs des peuples autochtones sur les terres, les terroirs et les ressources naturelles. 23P.
- Gunnell, Y. (2009)**. Ecologie et société : repères pour comprendre les questions de l'environnement, Armand Colin, Paris, 415 p.
- Mbayngone, E. et Thiombiano, A. (2011)**. Dégradation des aires protégées par l'exploitation des ressources végétales : cas de la réserve partielle de faune de Pama, Burkina Faso (Afrique de l'Ouest) *researchgate* n° 66(03) p187-202. Doi 10.1051 ! frut\$2011027
- Ngaryam, B. (2016)**. Problématique de la gestion durable de la biodiversité au Tchad : impact des aires protégées sur les zones périphériques – cas des parcs nationaux de Manda et Sena-Oura, (Thèse de doctorat). Université de Paris ,365p.
- République du Tchad (2009)**. Plan d'aménagement du complexe binational Sena Oura – Bouba Ndjida, N'Djamena, *Ministère de l'Environnement et de L'eau*, 196p.
- République du Tchad (2015)**. Plan d'aménagement du parc national de Sena Oura élaboré par le Ministère de l'Environnement et de L'eau et de pêche et la Direction de la conservation de la faune et des aires protégées 187p.
- Tagueguim, E. (1999)**. Anthropisation et utilisation des ressources naturelles dans les zones d'intérêt cynégétique autour d Parc National de la Bénoué. Cas du village Sakjé dans le ZIC1 *Mémoire de fin d'étude*, FASA/Uds.83p
- Tsakem, S.C. (2006)**. Contribution à l'aménagement du Parc National de la Bénoué et au Développement Rural des Zone d'Intérêt Cynégétique à Cogestion (N°1 et 4) au Nord Cameroun. *Mémoire en vue de l'obtention du Diplôme d'Etudes Spécialisées en Gestion des Ressources Animales et Végétales en Milieux Tropicaux*. Université de liège Belgique.68p
- Poisson, J. (2009)**. Impact de la gestion participative sur l'efficacité de conservation dans les parcs nationaux des pays sous-développés, (*Mémoire*) Université de Sherbrooke, Québec, Canada. 83p.
- République du Tchad (2019)**. Plan d'Aménagement du Parc National de Sena-Oura (20192029) élaboré par le Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche et la Direction de la conservation de la faune et des aires protégées 187P.
- République du Tchad (2006)**. 3ème Rapport National sur la diversité biologique, N'Djamena, *Ministère de l'Environnement et de l'Eau*, 150 P